

8

semi
nário

do como
mo sp

a arquitetura e
urbanismo modernos
e os acervos

A PESQUISA HISTORIOGRÁFICA COMO PROPULSORA DA
DISCUSSÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DOS ACERVOS DE
CONCURSOS PÚBLICOS DE ANTEPROJETOS

*Historiographic research as a propeller of the discussion about the importance
of draft public contest collection*

*La investigación historiografica como propulsor de la discusión sobre la
importancia de los proyectos de adquisiciones en concurso público*

CORADIN, Cassandra Salton

Doutora. Faculdade de Arquitetura. Universidade Federal do Rio Grande do Sul
cassandrasaltoncoradin@gmail.com

do.co.mo.mo_

brasil | núcleo são paulo

A ARQUITETURA E URBANISMO MODERNOS E OS ACERVOS

RESUMO

Este ensaio tem por objetivo validar a pertinência da pesquisa historiográfica como propulsora da discussão sobre a importância dos acervos de concursos públicos de anteprojetos como ferramenta de investigação arquitetônica. Para tanto, concentra-se na pesquisa historiográfica desenvolvida sobre o concurso proposto para a edificação da Biblioteca Nacional, realizado em 1961, sendo a entrega efetiva dos anteprojetos em 1962. Há 60 anos o anteprojeto premiado foi o desenvolvido por Clorindo Testa, Francisco Bullrich e Alicia D. Cazzaniga. A escolha desse objeto de estudo é relevante como contribuição para a pesquisa, em andamento, da presente autora, que se concentra na apreciação da arquitetura latino americana, especialmente sobre a obra de Clorindo Testa.

Palavras-chave: Acervo. Concurso. Biblioteca Nacional.

ABSTRACT

This essay aims to validate the relevance of historiographical research as a propeller of the discussion about the importance of the collections of public tenders of preliminary projects as a tool for architectural investigation. To this end, it focuses on the historiographical research carried out on the tender proposed for the construction of the National Library, held in 1961, with the effective delivery of the preliminary projects in 1962. Sixty years ago, the winning draft was the one developed by Clorindo Testa, Francisco Bullrich and Alicia D. Cazzaniga. The choice of this object of study is relevant as a contribution to the research, in progress, of the present author, which focuses on the appreciation of Latin American architecture, especially on the work of Clorindo Testa.

Keywords: Collection. Contest. National Library.

RESUMEN

Este ensayo tiene como objetivo validar la pertinencia de la investigación historiográfica como propulsor de la discusión acerca de la importancia de las colecciones de licitaciones públicas de anteproyectos como herramienta para la investigación arquitectónica. Para ello, se centra en la investigación historiográfica realizada sobre el concurso propuesto para la construcción de la Biblioteca Nacional, realizado en 1961, con la entrega efectiva de los anteproyectos en 1962. Hace sesenta años, el proyecto ganador fue el elaborado de Clorindo Testa, Francisco Bullrich y Alicia D. Cazzaniga. La elección de este objeto de estudio es relevante como aporte a la investigación, en curso, del presente autor, que se centra en la apreciación de la arquitectura latinoamericana, especialmente en la obra de Clorindo Testa.

Palabras clave: Colecciones. Concurso. Biblioteca Nacional.

A PESQUISA HISTORIOGRÁFICA COMO PROPULSORA DA DISCUSSÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DOS ACERVOS DE CONCURSOS PÚBLICOS DE ANTEPROJETOS

Introdução

Este ensaio tem por objetivo validar a pertinência da pesquisa historiográfica como propulsora da discussão sobre a importância dos acervos de concursos públicos de anteprojetos.

Para evidenciar a contribuição do artigo, destacam-se os recentes debates em torno da doação dos acervos dos arquitetos brasileiros Paulo Mendes da Rocha e Lucio Costa para a Casa da Arquitetura – Centro Português de Arquitetura, que ponderaram, entre outros pontos, a importância da pesquisa historiográfica da arquitetura e a relevância patrimonial das fontes primárias, considerando a salvaguarda das produções arquitetônicas. (LIRA, 2021).

Destaca-se, também, o texto publicado pelo o Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de São Paulo, em 16 de setembro de 2020, dias depois da doação do acervo de Paulo Mendes da Rocha, sobre a permanência de coleções de arquitetura e urbanismo no Brasil: “Por uma Rede de Acervos de Arquitetura e Urbanismo”¹⁰⁶. No texto, fica clara a emergência da discussão sobre os acervos e a proposição de uma ação conjunta de instituições detentoras das documentações, tendo em vista que eles são ferramentas indispensáveis para a conservação historiográfica da arquitetura moderna e sua investigação.

Sendo assim, este artigo traz para apreciação parte de uma pesquisa historiográfica, em andamento, da presente autora, sobre a leitura da arquitetura moderna latino americana por meio da análise de projetos, especialmente sobre a obra de Clorindo Testa. O presente texto pretende contribuir com a discussão sobre a importância dos acervos de concursos públicos de anteprojetos.

¹⁰⁶ <https://www.archdaily.com.br/br/947906/por-uma-rede-de-acervos-de-arquitetura-e-urbanismo-no-brasil>

O artigo se concentra na apreciação dos momentos que envolvem o concurso de anteprojetos para a edificação da Biblioteca Nacional, em Buenos Aires. Os trâmites do concurso têm início em 1961, com a entrega efetiva dos anteprojetos em 1962, há 60 anos.

Peça chave para o entendimento dos condicionantes, limitações e necessidades previstas para o concurso foi a leitura das bases e pareceres finais, ambos originais. Durante a investigação, a autora teve a oportunidade de manipular tais fontes primárias na biblioteca da “Sociedad Central de Arquitectos - SCA”.

Cabe ressaltar que a SCA, fundada em 1886, é uma Associação Civil que representa arquitetos e trata da defesa de seus direitos e do prestígio da arquitetura, além da construção, evolução e preservação adequada das cidades. Tem por missão fundamental a gestão de concursos públicos de anteprojetos. Sua biblioteca concentra o acervo das bases, originais, de todos os concursos promovidos pela entidade, desde 1895, assim como os pareceres dos resultados dos concursos de anteprojetos; além de revistas e livros envolvidos com a temática arquitetônica. Contudo, a SCA não detêm, nem digitalmente, os anteprojetos resultantes dos concursos.

Para oportunizar maior apreciação dos anteprojetos, foi necessário ir além do acervo das bases e pareceres, fontes primárias, encontradas na SCA. Destaca-se a publicação “Concursos 1825-2006”, escrito por Rolando H. Schere. Esse livro apresenta todos os concursos de arquitetura que a “Sociedad Central de Arquitectos” organizou entre 1885 e 2006; contextualiza os períodos que envolvem os projetos; apresenta imagens, fichas técnicas, trechos das bases, breve memorial dos primeiros prêmios de cada concurso; e, por vezes, expõe as distinções destacadas em cada júri.

O manejo de tal bibliografia propiciou maior aproximação do concurso promovido para a Biblioteca Nacional, pois através das indicações bibliográficas, pode-se alcançar outras fontes, especialmente revistas publicadas na época do concurso.

Antecedentes

No ano de 1810, diversos acontecimentos marcaram a história da Argentina. Entre eles, destaca-se a Revolução de Maio, um movimento de caráter social e político que visava a emancipação do vice-reinado do Prata. Diante do desejo de independência da Espanha, três posicionamentos distintos se confrontavam: uns queriam a independência

imediate, a qualquer custo; outros, mais conservadores, assinalavam a importância de manter-se sob o manto espanhol, frente às incertezas dos acontecimentos na Europa; e um terceiro grupo acreditava na independência, mas não considerava aquele momento propício, dado o desenvolvimento dos fatos no velho continente. Sendo assim, em 25 de maio de 1810, foi constituída, em Buenos Aires, a Primeira Junta, órgão de caráter colegiado, que visava discutir as proposições para o povo. Contudo, somente em 1816 foi concretizada a Independência da Argentina.¹⁰⁷

Contudo, particular interesse reside no ano de 1810, por ter sido nele decidido, através de decreto da Primeira Junta de Governo da Revolução de Maio, a criação de uma biblioteca de caráter público para agrupar o acervo cultural produzido no país, além de outros documentos.

Assim, em 7 de setembro de 1810, tem início o processo para instauração da biblioteca pública que, em 16 de março de 1812, é inaugurada na “Manzana de las luces”, uma casa do século XVIII, localizada na esquina das Ruas Moreno e Peru, em Buenos Aires. Ressalta-se que a denominação Biblioteca Nacional somente passa a ser utilizada depois de 1880, - ano que marca a federalização da cidade de Buenos Aires - quando a biblioteca pública é entregue à Nação. (MIYNO; JAVIER, 2005).

A Biblioteca Nacional permanece na “Manzana de las luces” durante noventa anos, sendo transferida, em 1901, para um novo prédio - originalmente construído para a Loteria Nacional, pelo arquiteto italiano Carlos Morra - na Rua México, nº 564. Sendo assim, em 27 de dezembro de 1901, é inaugurada a nova Biblioteca Nacional. (CONCURSO DE ANTEPROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, 1963).

Cabe ressaltar que as edificações disponibilizadas para a locação do acervo da Biblioteca Nacional foram projetadas para tal fim. Inclusive, no início da década de 40, um projeto arquitetônico é formulado. Porém, somente a partir do golpe de 1955 a proposição de uma sede projetada para a Biblioteca adquire um novo impulso e, em 1960, são iniciados os trâmites para o concurso de anteprojetos. (LIERNUR, 1982).

O período que envolve o concurso e sua preparação, aproximadamente entre os anos 50 e 70, é considerado como uma espécie de "canto do cisne" da arquitetura moderna

¹⁰⁷ Disponível em www.pt.wikipedia.org e em www.argentina.gov.ar

na Argentina. Diante de tal colocação, cabe salientar, brevemente, o contexto político e econômico argentino, que passa por três fases distintas nesse período, e afetam a arquitetura local. (LIERNUR, 2001. P.17)

A primeira, entre 1943 e 1955, marca a ascensão e instauração do Peronismo. Em ambos os governos de Perón (1946-1951 e 1952-1955) a Argentina vive uma situação econômica favorável, principalmente por conta da crescente demanda de produtos alimentícios exportados. Contudo, o presidente é deposto em 1955 em um golpe organizado por seus opositores, aliados à antiga aristocracia rural, ao setor financeiro, ao capital externo e a parte das Forças Armadas. (SOUZA, 2008).

A segunda fase, entre 1956 e 1975, fica marcada pela alternância de poder entre antiperonistas e militares, e peronistas, período denominado pela historiografia argentina como o “Empate”. (ROMERO, 2003).

Em 20 de junho de 1973, Perón vence as eleições, mas morre em julho de 1974. E, em 1976, o exército argentino instaura o regime ditatorial. O Golpe Militar inicia o terceiro período da história política e econômica do país, marcado, principalmente, pelo desmonte da estrutura industrial. A Ditadura que resulta desse golpe perdura até 1982. (ROMERO, 2003).

Pode-se perceber a influência das três fases políticas e econômicas do país no desenvolvimento da arquitetura nacional. Até a instauração do regime ditatorial, entre os anos 50 e 70, novos temas e programas foram demandados por conta de um processo de concentração de capital no país. Tal situação provocou mudanças que interferiram na arquitetura local, principalmente pela instalação de novas indústrias, bancos e sedes de grandes empresas. E, concomitante a isso, cresceram as propostas para os concursos nacionais de anteprojetos. (LIERNUR, 2001).

O concurso de anteprojetos para a Biblioteca Nacional

Em 31 de maio de 1960, através de decreto, o Poder Executivo destina para a construção do novo edifício da biblioteca um trecho do terreno da “Quinta Unzué”, localizada no quarteirão entre a Avenida del Libertador e a Avenida Las Heras, e as Ruas Áustria e Agüero. A forma do terreno se apresenta como um trapézio, com base maior de 274,45 metros sobre a Rua Agüero, e a menor, de 176 metros, sobre a Rua Áustria, e altura de 96,34 metros sobre a Avenida Las Heras. Sobre a Avenida del

Libertador, em sua face não ortogonal, possui 120 metros e apresenta um elevado talude gramado. (BASES Y PROGRAMA DEL CONCURSO DE ANTEPROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFÍCIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, 1961).

Em julho de 1960, o Ministro da Educação e Justiça da Nação propõe um concurso de anteprojetos para a solução arquitetônica do edifício da nova Biblioteca Nacional. Neste momento, também é constituída uma Comissão de Assessoramento e Consulta para assegurar uma boa coordenação dos assuntos referentes à elaboração dos anteprojetos da edificação. As bases do concurso e o programa são aprovados em 5 de maio de 1961, e o concurso é aberto em 27 de junho do mesmo ano - patrocinado pela Federação Argentina de Sociedades de Arquitetos e pela Sociedade Central de Arquitetos -, com previsão de término em seis meses, mas acaba sendo prorrogado até o dia 12 de abril de 1962. (BASES Y PROGRAMA DEL CONCURSO DE ANTEPROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFÍCIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, 1961).

O programa prevê, basicamente, a necessidade de uma ampla sala de leitura, - sendo ela considerada a parte mais nobre do edifício - vinculada a uma sala de referência. Essa última é considerada uma chave funcional da edificação, pois controla a retirada e recebimento de todas as obras depositadas na biblioteca. Prevê, ainda, espaços destinados para exposições culturais, setor para diretoria, administração, e um depósito geral que deve ser integrado à sala de referência e ao salão principal de leitura. Além disso, pretende-se instalar no local uma Escola Nacional de Bibliotecários. (BASES Y PROGRAMA DEL CONCURSO DE ANTEPROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFÍCIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, 1961).

Ressalta-se a preocupação, por parte dos promotores do concurso, com uma possível – e previsível - ampliação, principalmente dos depósitos de livros, e com a manutenção das características paisagísticas do local:

o projeto deve ser encarado funcionalmente e com as previsões lógicas de um uso em permanente crescimento e evolução. Assim como, para valorizar e aproveitar as características urbanísticas e arquitetônicas do sítio, assegurando a salvaguarda do espaço verde, do barranco e dos valores botânicos existentes. (BASES Y PROGRAMA DEL CONCURSO DE ANTEPROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFÍCIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, 1961. p.6).

No que tange às considerações das superfícies, as bases referem-se às áreas mínimas, pois o programa para a biblioteca é apresentado sem limites ou obstáculos, uma vez que se sustentava o conceito: “a criatividade, na produção cultural, não pode ser forçada.” (BALLENT, 1982. p.29).

Exigem um memorial descritivo do projeto, todas as plantas baixas dos pavimentos e planta de localização, em escala 1:200. Cortes e fachadas na mesma escala, mas as elevações mais relevantes deveriam ser na escala 1:100. (BASES Y PROGRAMA DEL CONCURSO DE ANTEPROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, 1961).

Em 12 de abril de 1962, são recebidos vinte e oito projetos para a análise dos jurados e, em 30 de julho de 1962, é premiado o anteprojeto da Biblioteca Nacional. (BOLETÍN DE LA SOCIEDAD CENTRAL DE ARQUITECTOS, 1962).

Os anteprojetos premiados

1º Prêmio: Arquitetos Alicia D. Cazzaniga, Francisco Bullrich e Clorindo Testa.

2º Prêmio: Arquitetos Javier Sanchez Gómez e Justo Jorge Solsona, colaboradores arquitetos Carlos Libedinsky, Flora Mantcola e Antonio Diaz.

3º Prêmio: Arquitetos Raúl Rodolfo Rivarola e Mario Francisco Soto.

4º Prêmio: Arquiteto Mario Roberto Alvarez, colaboradores Arquitetos Eduardo T. Santoro, Leonardo S. Kopiloff e Engenheiro Atílio D. Gallo.

Menção: Arquitetos Carlos Enrique Robledo e Pedro José Prioris.

Menção: Arquitetos Horacio B. Berretta, Roberto G. Boullon, Eduardo M. Bustillo e Eduardo J. Ellis, colaboradores Juan Rusiñol e Engenheiro Isaac Danon.

Menção: Arquiteto Juan M. Borthagaray, colaborador Arquiteto Horacio Baliero.

Menção: Arquiteto Macedônio Oscar Ruiz, colaboradores Ernesto Nuño e Gastón Ansuini.

Menção: Arquiteto Octavio de los Campos, colaboradores Arquitetos E. Milton Puente, Hipólito Tournier, Walter J. Bega e Daniel Montaldo. (BOLETÍN DE LA SOCIEDAD CENTRAL DE ARQUITECTOS, 1962).

1º Prêmio: Arquitetos Alicia D. Cazzaniga, Francisco Bullrich e Clorindo Testa.

Entre os condicionantes de projeto presentes nas bases do concurso destaca-se, especialmente, a necessidade de conjugação dos elementos naturais do terreno - tais como topografia, entorno urbano e elementos vegetais -, e o programa de uma biblioteca, acrescido da dificuldade de futuras ampliações. Os jurados consideram que o anteprojeto dos arquitetos Clorindo Testa, Francisco Bullrich e Alicia D. Cazzaniga (Figura 1) não somente resolve os aspectos funcionais e tectônicos, como também é o que melhor se adequa ao terreno. Segundo o parecer do júri:

O autor guiou-se primordialmente pelo critério de respeitar as características existentes no terreno e do entorno, valendo-se de uma impecável implantação do edifício que se localiza em um espaço sem ocupar o terreno. (...) O espaço exterior mantém seu caráter de protagonista da composição: atravessa livremente o edifício e está sempre presente em todos os ambientes principais desde os quais se domina, por meio de amplas visuais, a paisagem circundante. (CONCURSO DE ANTEPROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, 1963. p.8).

Figura 1. Perspectiva de Francisco Bullrich para o anteprojeto proposto para a Biblioteca Nacional. Fonte: SCHERE, R. Concursos 1825 – 2006. Buenos Aires: Sociedad Central de Arquitectos. 2008.

Plasticamente, o projeto se desenvolve mediante uma esplanada semienterrada – onde se localiza a hemeroteca. Sob ela estão 3 pavimentos em subsolo para os depósitos de livros, de onde quatro robustos pilares emergem e elevam um corpo prismático retangular. Esse abriga quatro pavimentos, sendo dois para o grande salão principal de leitura e outros para usos gerais. Sob o corpo elevado, três formas prismáticas são

suspensas mediante tensores metálicos, e nelas se localizam a administração, a direção, o auditório e a sala de exposições. (Figura 2).

Figura 2: Maquete apresentada por Testa e colaboradores no concurso de anteprojetos para a Biblioteca Nacional. Fonte: SCHERE, R. Concursos 1825 – 2006. Buenos Aires: Sociedad Central de Arquitectos. 2008.

Destaca-se a solução dada aos depósitos de livros - dispostos em três subsolos -, cujas futuras ampliações estavam entre as principais preocupações dos promotores do concurso:

O desenvolvimento dos depósitos em três subsolos amplos se considerou como uma excelente solução, dado que sua máxima profundidade apenas excede o nível da calçada da Avenida Libertador e possibilita uma fácil ampliação no sentido longitudinal. Neste aspecto o júri recomenda que no projeto executivo se estude o crescimento independente do depósito da biblioteca, e da hemeroteca, dada as diferentes características técnicas que ambos os serviços possuem. (CONCURSO DE ANTEPROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, 1963. p.8).

O júri reforça que, na etapa do projeto executivo, seja atentado para que haja proteção visual e sonora para a zona de leitura, e sugere que haja melhor vinculação entre as bibliotecas da escola de bibliotecários e a principal.

2° Prêmio: Arquitetos Javier Sanchez Gómez e Justo Jorge Solsona, colaboradores arquitetos Carlos Libedinsky, Flora Mantcola e Antonio Diaz.

Apesar de enaltecer a qualidade compositiva da proposta - "Trabalho de grande vôo lírico, de acordo com a importância do tema e do lugar" (CONCURSO DE ANTEPROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA

NACIONAL, 1963. p.10) -, os jurados consideram que o anteprojeto poderia alterar a fisionomia, a escala do terreno e do entorno, dado o impacto do volume criado e a dissociação sensorial entre os ambientes interno e externo.

No parecer, entendem que a solução funcional é acertada no que tange à concepção, uso e tratamento: separar em duas edificações autônomas – biblioteca e a hemeroteca – conectadas por uma praça de ingresso. Formalmente é composto por uma cobertura tensionada única que envolve as peças do programa.

Sobre a resolução para possíveis ampliações dos depósitos de livros, os arquitetos estimam um número máximo de exemplares a ser depositado – seis milhões – e propõem que pavimentos independentes fossem construídos, se necessária a ampliação, descolados da grande cobertura tensionada. (Figura 3).

Figura 3: Corte do anteprojeto premiado em 2º lugar. Fonte: SCHERE, R. Concursos 1825 – 2006. Buenos Aires: Sociedad Central de Arquitectos. 2008.

O júri acredita que tal resolução causaria uma espacialidade interna desproporcional enquanto todos os pavimentos ainda não estivessem construídos, além de preocuparem-se com o comportamento da estrutura. Acreditam que a proposta demandaria um suporte técnico, estrutural e construtivo que talvez não estivesse à disposição naqueles tempos.

3º Prêmio: Arquitetos Raúl Rodolfo Rivarola e Mario Francisco Soto.

O partido se organiza mediante volumes relacionados e conjugados com uma torre central que abriga os depósitos, o núcleo de distribuição dos livros e as circulações gerais. (Figura 4). O júri enaltece o rigor estrutural e construtivo, assim como as relações

compositivas. Contudo, entende que as circulações internas têm iluminação escassa. Além disso, a proposta altera as linhas topográficas do terreno, principalmente no barranco em frente à Av. del Libertador, criando certa irrealidade da proposta frente ao contexto local. (CONCURSO DE ANTEPROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, 1963. p.11).

Figura 4: 3° Prêmio do Concurso de Anteprojetos para a construção do edifício da Biblioteca Nacional. Fonte: SCHERE, R. Concursos 1825 – 2006. Buenos Aires: Sociedad Central de Arquitectos. 2008.

4° Prêmio: Arquiteto Mario Roberto Alvarez, colaboradores Arquitetos Eduardo T. Santoro, Leonardo S. Kopiloff e Engenheiro Atilio D. Gallo.

Nesse anteprojeto, dois volumes prismáticos regulares, paralelos e vinculados entre si, compõem a solução projetual. Ambos estabelecem diferenças com relação ao tamanho, sendo o menor proposto para a hemeroteca, e o maior para a biblioteca e escola de bibliotecários. (Figura 5).

Os arquitetos se preocupam em não ocupar toda extensão do terreno para resguardar as extensas áreas verdes, inclusive o barranco. Esse cuidado é enaltecido pelos jurados, pois segue uma premissa das bases do concurso. Contudo, o júri enfatiza que, do ponto de vista funcional, ao desenvolver uma entrada única para todas as funções da Biblioteca, gera dificuldades de acessibilidade e locomoção para os usuários. Os

jurados avaliaram de modo negativo, também, a solução proposta para ampliação dos depósitos de livros, localizados no térreo da edificação. (CONCURSO DE ANTEPROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, 1963. p.12).

Figura 5: 4° Prêmio do Concurso de Anteprojetos para a construção do edifício da Biblioteca Nacional. Fonte: SCHERE, R. Concursos 1825 – 2006. Buenos Aires: Sociedad Central de Arquitectos. 2008.

Conclusões

A partir da apreciação dos premiados, fica clara a variedade de interpretações dos condicionantes e necessidades previstas nas bases do concurso para a Biblioteca Nacional Argentina.

O anteprojeto vencedor recebe destaque, especialmente, pela maneira como encarou a possibilidade de ampliação dos depósitos de livros e o tratamento das áreas abertas. Contudo, ainda passa por ajustes para a formulação do projeto executivo. A imagem atual é, basicamente, o projeto executivo, apesar da não inclusão de um sistema de brises da sala de leitura, que havia sido projetado. E, ainda, houve a necessidade de alguns ajustes de ordem funcional, principalmente no que concerne às questões

relacionadas à informatização e logística da biblioteca, pois foi projetada em 1961 e disponibilizada completamente para a população apenas em 1996. Cabe ressaltar que o “vai e vem” da política argentina, naqueles anos, estabelece reflexos diretos no atraso da conclusão das obras. No entanto, os arquitetos não propuseram qualquer alteração de cunho formal e compositivo durante essas três décadas de construção.

Durante a pesquisa sobre o concurso de anteprojetos foi possível alcançar fontes primárias que contribuíram para a pesquisa historiográfica, sendo, principalmente: as bases do concurso de anteprojetos e duas publicações da Sociedade Central de Arquitetos. No entanto, não foi possível encontrar os projetos originais entregues na ocasião.

O arquivo da Biblioteca Nacional possui os arquivos produzidos na ocasião do projeto executivo e imagens da obra – desde a instalação da pedra fundamental, fundações, concretagem da estrutura resistente, até os acabamentos finais -, mas não possui os documentos produzidos na ocasião do concurso.

Sendo assim, este ensaio objetiva-se por legitimar a relevância da pesquisa historiográfica como impulso na discussão sobre a importância dos acervos de concursos públicos de anteprojetos como ferramenta de investigação arquitetônica. Entende-se que a existência de tais acervos são de grande valia para a conservação da história da arquitetura moderna, pois preservam fontes primárias que alimentam pesquisas e salvaguardam as produções arquitetônicas.

Cabe destacar algumas pesquisas e projetos desenvolvidos no Brasil sobre as perspectivas dos concursos de anteprojetos de arquitetura.

Inicialmente, apresenta-se o material produzido e organizado pelo professor, doutor e arquiteto Fabiano Sobreira. Com o livro intitulado “Dinâmicas do jogo: concursos de arquitetura no Brasil”, o autor apresenta concursos publicados em revistas entre 1935 e 2018 e propõe análises sobre a dinâmica envolvida nos processos dos concursos: as regras, os jogadores, as estratégias e o julgamento. Na mesma perspectiva, de estudo, apresentação e organização de acervo de concursos, o autor é editor do portal e revista eletrônica “concursosdeprojeto.org” (ISSN 2238-1430). **Este projeto editorial tem objetivo** compilar e disponibilizar projetos, ensaios, regulamentações e ideias, além de promover a reflexão e o debate relacionados aos “**concursos de projeto como instrumentos de promoção da qualidade na arquitetura pública.**” (<https://www.concursosdeprojeto.org>)

Outro projeto relevante, no que tange à aproximação de anteprojetos de concursos, trata-se do material desenvolvido na pesquisa dos professores doutores e arquitetos Sérgio Marques e Luciana Miron. *O Projeto de Pesquisa “Arquitetura de Concursos” abarca a investigação e documentação dos concursos públicos de arquitetura realizados no Rio Grande do Sul entre 1950 e 2016. A pesquisa coloca luz, principalmente, nos concursos realizados pelo IAB/RS, mas aborda também certames promovidos por outras entidades e/ou participações de equipes gaúchas em concursos relevantes fora do estado do Rio Grande do Sul. Para sistematizar as informações, a equipe do projeto de pesquisa estabelece um mapeamento inicial do objeto de estudo através de uma ficha técnica e documental. O material fica disponibilizado em acervo digital no site: <https://www.ufrgs.br/arqconcursosrs/>.*

Dado o exposto, reforça-se a importância da existência de acervos de concursos públicos de anteprojetos que concentrem, especialmente, fontes primárias para a investigação arquitetônica. Cabe a nós arquitetos, pesquisadores e estudantes, demonstrar ao poder público e às instituições que promovem os concursos a validade dessa demanda, a fim de proteger tais produções.

Referências:

BALLENT, A. Para una crítica: Concurso Nacional de Anteproyectos – La Biblioteca Nacional. **Revista Materiales**. Buenos Aires: n.1, 1982.

Bases y Programa del Concurso de Anteproyectos para la Construcción del edificio de la Biblioteca Nacional. Buenos Aires: junho de 1961.

Boletín de la Sociedad Central de Arquitectos. Buenos Aires: n. 44, 1962.

Concurso de Anteproyectos para la construcción del edificio de la Biblioteca Nacional. **Publicación de la Sociedad Central de Arquitectos**. Buenos Aires: n.48, 1963.

LIERNUR, P. Alpargatas no. Libros sí. Para una crítica: Concurso Nacional de Anteproyectos – La Biblioteca Nacional. **Revista Materiales**. Buenos Aires: n.1, 1982.

LIERNUR, J. F. **Arquitectura en la Argentina del siglo XX – La construcción de la modernidad**. Buenos Aires: Fondo

LIRA, J., DELECAVE, J., PRÓSPERO, V., FIAMMENGHI, J.B. Acervos de arquitetura como espaço histórico de formação. **ANAI DO MUSEU PAULISTA**. São Paulo, Nova Série, vol. 29, 2021, p. 1-31.

MIYNO, A.M.E.S., JAVIER, P. **Un edificio para la Biblioteca Nacional. Primer Concurso de Investigación Histórica de nuestros Edificios Públicos**. Buenos Aires: UPCN, agosto, 2005.

ROMERO, L. **Breve Historia Contemporanea de la Argentina: 1916-1991**. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2003.

SCHERE, R. **Concursos 1825 – 2006**. Buenos Aires: Sociedad Central de Arquitectos. 2008.

SOBREIRA, F.J.A. **Dinâmicas do jogo**. Concursos de arquitetura no Brasil. Brasília: Ed. MGSR, setembro, 2019.

SOUZA, Luiz Eduardo Simões de. Alicerçando o Subdesenvolvimento: História e Política Econômica na Argentina, 1943-1983. Revista de Economia Política e História Econômica. São Paulo, junho de 2008. N°12.